

**YANGI O‘ZBEKISTONDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN MA’NAVIY
O‘ZGARISHLAR
ДУХОВНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ
SPIRITUAL CHANGES IN NEW UZBEKISTAN**

Atabayeva Nigora Mahmudjanovna

Andijon davlat Pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrasida o‘qituvchisi

Qosimjonova Dilnavoz

Xudoyberganova Nazokat

Andijon davlat Pedagogika instituti Pedagogika fakulteti Boshlang‘ich ta‘lim talabalari

Annotatsiya: Mazkur maqolada Yangi O‘zbekistonni bunyod etish yo‘lida ma’naviy sohada keng ko‘lamda amalga oshirilayotgan islohotlar, ularning amaliy ahamiyati yoritilgan bo‘lib, ushbu sohada erishilayotgan natija va yutuqlar haqida batafsil yoritilgan. Shu jumladan, mamlakatimiz miqyosida amalga oshirilishi rejalashtirilgan ma’naviy-madaniy islohotlarning ahamiyati haqida fikr-mulohaza, tavsiya va xulosalar berilgan.

Kalit so‘zlar: islohot, axborot-resurs markazlari, korrupsiya, shovinizm, millatchilik.

Аннотация: В данной статье подробно освещаются реформы, проводимые в духовной сфере в широком масштабе в целях создания нового Узбекистана, их практическое значение, а также результаты и достижения в этой сфере. Кроме того, были даны мнения, рекомендации и выводы о важности духовных и культурных реформ, которые планируется реализовать в масштабах нашей страны.

Ключевые слова: реформа, информационно-ресурсные центры, коррупция, шовинизм, национализм.

Abstract: In this article, the reforms being carried out in the spiritual sphere on a large scale in order to create a new Uzbekistan, their practical significance, and the results and achievements in this sphere are explained in detail. In addition, opinions, recommendations and conclusions were given about the importance of spiritual and cultural reforms planned to be implemented on the scale of our country.

Key words: reform, information resource centers, corruption, chauvinism, nationalism.

Kirish. Yurtimizda amalga oshirilayotgan ma'naviy sohadagi islohotlar har bir fuqaroda yuksak ma'naviyat va axloqiy fazilatlarning shakllanishida asosiy ko'mak beruvchi vositalardan biri sanaladi. Shu o'rinda Prezident Shavkat Mirziyoyevning "Biz uchun ma'naviyat – insonlar o'rtasidagi o'zaro ishonch, hurmat va e'tibor, xalq va davlat kelajagini birgalikda qurish yo'lidagi ezgu intilishlar, ibratli fazilatlar majmuasidir. Boshqacha aytganda, ma'naviyat – jamiyatdagi barcha siyosiy ijtimoiy munosabatlarning mazmuni va sifatini belgilaydigan poydevordir. Bu poydevor qancha mustahkam bo'lsa, xalq ham, davlat ham shuncha kuchli bo'ladi" – degan ta'kidlarini yodga olish kifoya. Xususan, ma'naviy-ma'rifiy islohotlar keng ma'noda o'quv muassasalari, ta'lim-tarbiya maskanlari, klublar, axborot-resurs markazlari, madaniyat muassasalari va turli istirohat bog'larida amalga oshiriluvchi faoliyatlarni qamrab oladi. Mamlakatimizda ma'naviy-ma'rifiy islohotlarni tizimli va izchil amalga oshirilishini ta'minlash borasida ko'plab qonunchilik hujjatlari, strategiyalar va yo'l xaritalari qabul qilinmoqda. Shu jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 26-martdagi "Ma'naviy-ma'rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-5040-son Qarorini keltirib o'tish mumkin. Ushbu Qarorda "Mavjud muammolarni hal etish, ma'naviy-ma'rifiy ishlarning samarasi va ta'sirchanligini oshirish, ko'lami va miqyosini yanada kengaytirish, mamlakat aholisi, avvalo, yoshlar qalbida amalga oshirilayotgan islohotlarga daxldorlik hissini kuchaytirish, sohadagi ishlarni muvofiqlashtirishning yagona tizimini yaratish maqsadida:⁹²

Ezgulik va insonparvarlik tamoyiliga asoslangan "Milliy tiklanishdan — milliy yuksalish sari" g'oyasini keng targ'ib etish orqali jamiyatda sog'lom dunyoqarash va bunyodkorlikni umummilliy harakatga aylantirish;

– oila, ta'lim tashkilotlari va mahallalarda ma'naviy tarbiyaning uzviyligini ta'minlash;

–targ'ibot-tashviqot va tarbiya yo'nalishidagi ishlarni ilmiy asosda tashkil etish, soha bo'yicha ilmiy va uslubiy tadqiqotlar samaradorligini oshirish, ijtimoiy-ma'naviy muhit barqarorligini mustahkamlashga qaratilgan doimiy monitoring tizimini joriy qilish;

–el-yurt taqdiriga loqaydlik, mahalliychilik, urug'-aymoqchilik, korrupsiya, oilaviy qadriyatlarga bepisandlik va yoshlar tarbiyasiga mas'uliyatsizlik kabi illatlarga barham berishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish" lozimligi belgilab qo'yildi. Endigi vazifa ushbu yo'nalishlarda belgilangan vazifalarni

⁹² <https://innoist.uz/index.php/ist/article/view/131/180>

amaliyotga joriy etish uchun yetarli shart-sharoit yaratish hisoblanadi. Binobarin, ma'naviyat va ma'naviy-ma'rifiy jarayonlar jamiyat hayotida quyidagilarni amalga oshirishning asosiy omili bo'lib xizmat qiladi:

–yurt ravnaqi va xalq farovonligi uchun ko'plab tashabbuskorlik loyihalarini kuchaytirish, yosh avlodda intellektual salohiyatni shakllantirish uchun mustahkam va samarali ijodiy va ma'rifiy muhitni yaratish, har bir shaxsda tevarak-atrofdagi ro'y berayotgan voqea-jarayonlarga nisbatan daxldorlik hissini uyg'otish, befarqlik, loqaydlik kabi salbiy illatlarga barham berish;

– har bir fuqaroning huquqiy ong va huquqiy madaniyatini oshirish, ularning davlat va jamiyat oldida turgan muqaddas burchlarini anglab yetish darajasini oshirish, mamlakatimiz hayotida ro'y berayotgan voqea-hodisalarni tahlil qila olish va mustaqil fikr-mulohazaga ega yoshlar sifatida tarbiyalash;

-Vatanga va o'z millatiga cheksiz muhabbat va sadoqat hissini shakllantirish, Vatanning muqaddasligi, u insonning kindik qoni to'kilgan tuproq, uni voyaga yetkazadigan, hayotiga mazmun baxsh etadigan, ta'lim-tarbiya beradigan, safarga chiqsa mudom sog'inadigan tabarruk maskan ekanligini tushuntirish; – kishilarda ijtimoiy hamkorlik, millatlararo totuvlik, diniy bag'rikenglik kabi umumbashariy sifatlarni rivojlantirish, ularga millatchilik va shovinizm hamjihatlikka raxna soluvchi salbiy illatlar ekanligini tushuntirish;

– jamiyatimiz a'zolarining ma'naviy olamini, dunyoqarashini kengaytirish, har sohada ijtimoiy faolligini oshirish, targ'ibot-tashviqot ishlarining ko'lamini kengaytirish.

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ma'naviy va ma'rifiy islohotlar zamirida xalqimizni ma'naviyatli qilib tarbiralash, ularda insonparvarlik, mehr-oqibat va ezgulik axloqiy fazilatlarni shakllantirish asosiy vazifalarimizdan biri sanaladi. Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan 2023-yilning 22-dekabrda Ma'naviyat va ma'rifat kengashining kengaytirilgan majlisida ma'naviyatimizni yanada yuksaltirish borasida quyidagi ishlarga e'tibor qaratilishi ta'kidlandi:

Birinchidan, yoshlar tarbiyasida mahalla faollari, nuroniyning e'tiborini kuchaytirish;

Ikkinchidan, madaniy-ma'rifiy sohadagi ishlarni yangi bosqichga ko'tarishda hokimlarning mas'uliyatini keskin oshirish,

Uchinchidan, yoshlarimizni milliy va umumbashariy g'oyalar asosida kamol toptirishda madaniyat sohasi, xususan, teatr san'atining o'rnini oshirish;

To'rtinchidan, madaniy dam olish tizimini takomillashtirish, aholining bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish;

Beshinchidan, maqom va baxshichilik san'atini rivojlantirish, ijro va ijodiy maktablarni, bu boradagi an'analarni ilmiy asosda o'rganish va qayta tiklash ishlarini yanada kuchaytirish;

Oltinchidan, milliy madaniyatimiz rivojida muhim o'ringa ega bo'lgan musiqa va raqs san'atini ravnaq toptirishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish;

Yettinchidan, xalqaro maydonda o'zbek madaniy diplomatiyasini rivojlantirish, boy madaniy merosimizni xalqimizga va xorijiy sayyohlarga keng tanishtirish ishlarini yangi bosqichga ko'tarish;

Sakkizinchidan, kino sohasini rivojlantirish borasida olib borilayotgan islohotlarni davom ettirish;

To'qqizinchidan, tasviriy va amaliy san'at sohasini yanada rivojlantirish. Yuqorida keltirilgan ma'naviy-ma'rifiy ishlarni amalga oshirishda ma'naviyat targ'ibotchilarining ham o'rni katta. Bugunga kelib ma'naviy sohadagi voqelik va jarayonlarni tartibga solish ehtiyojini qondirish muhim va dolzarb sanaladi. Ana shu ehtiyojlarni hisobga olgan holda yurtimizda keng miqyosli ishlar amalga oshirilmoqda. Milliy "Innovations in Science and Technologies" ilmiy-elektron jurnali ma'naviyatimizning yuksalishida ma'lum bir guruh yoki jamoaning harakati kutilgan natijaga olib kelmaydi. Bu jarayonda butun millat, jamiyat birgalikda harakat qilsa biz o'z oldimizga qo'ygan maqsadlarimizga, albatta, erisha olamiz.

Ma'naviy va ma'rifiy islohotlarni amalga oshirish jarayonida quyidagi vazifa va maqsadlarni amalga oshirish lozim:

– ta'lim muassasalari va mahalla a'zolari o'rtasida faollikka targ'ib qiluvchi turli ko'rik-tanlovlarini o'tkazib turish;

– oila, mahalla va maktabning birlashib harakat qilishlari uchun turli tashabbus va dasturlar amalga oshirish;

– madaniy ko'ngilochar tadbirlarni targ'ib qilish, ma'naviy-ma'rifiy ruhdagi amaliy mashg'ulotlar, seminarlar o'tkazish joiz sanaladi. Ayni damda yurtimizda ma'naviyat sohasi davlat siyosatining muhim yo'nalishidan biri hisoblanadi. Shu sababli qabul qilinayotgan strategik dasturlar, vazifalarda ma'naviyat ham alohida o'rin egallagan. Masalan, "O'zbekiston-2030" strategiyasida "Ma'naviy taraqqiyotni ta'minlash va madaniyat sohasini yangi bosqichga olib chiqish" bo'yicha islohotlar keltirilgan. Unda quyidagi vazifalar belgilangan:

– Jamiyatda ijtimoiy-ma'naviy muhit barqarorligini ta'minlash;

– O'zbek va jahon adabiyoti durdonalarini keng ommalashtirish, jamiyatda kitobxonlikni hamda aholiga axborot-kutubxona xizmatini ko'rsatishni rivojlantirish;

- Zamonaviy teatr va sirk san’atini har tomonlama rivojlantirish, yuksak badiiy-g’oyaviy saviyaga ega sahna asarlarini yaratish;
- O‘zbek milliy san’atini targ‘ib qilish orqali mamlakatimizning turistik salohiyatini oshirish;
- Madaniy merosni muhofaza qilish, ilmiy o‘rganish va ommalashtirish bilan bog‘liq faoliyatni yanada takomillashtirish;
- Madaniyat tashkilotlari faoliyatini rivojlantirish, ularning moddiy-texnika bazasini yaxshilash va soha xodimlarini qo‘llab-quvvatlash, tasviriy va amaliy san’at yo‘nalishlarini rivojlantirish;
- Milliy kinematografiyani rivojlantirish. Ushbu strategiyadagi vazifalar ham ma’naviyatimizning yuqori pog‘onaga ko‘tarilishida beqiyos ahamiyat kasb etadi. O‘zbekistonning ma’naviy sohasidagi islohotlar haqida quyidagi fikr-mulohazalar yuqori ahamiyat kasb etadi:⁹³

Xulosa: Xulosa qiladigan bo‘lsak, ma’naviy-ma’rifiy ishlarni muntazam tashkil etish turli ma’naviy buzg‘unchilik va vayronkorlik harakatlar va xurujlarning oldini olish, “Innovations in Science and Technologies” ilmiy-elektron jurnaliaholi ayniqsa, unib-o‘sib kelayotgan yoshlarda ularga nisbatan bevosita ma’naviy immunitetni shakllantiradi va baxtli kelajak sari dadil odimlashga undaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – T.: O‘zbekiston, 2021. – B. 267.
2. Prezident Shavkat Mirziyoyevning Respublika Ma’naviyat va ma’rifat kengashining kengaytirilgan majlisidagi nutqi. 2023-yil 22-dekabr. www.prezident.uz.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi “O‘zbekiston - 2030” strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-158-sonli Farmoni.www.lex.uz.
4. Mirziyoyev Sh.M. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis va O‘zbekiston xalqiga Murojaatnomasi// “Xalq so‘zi” gazetasi, 2022 yil 21 dekabr, No272 (8334).
5. Yangi O‘zbekistonda erkin va farovon yashaylik (O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning davlat va jamiyat taraqqiyotining ustuvor yo‘nalishlariga doir konseptual g‘oyalari va tavsiyalari)Uslubiy qo‘llanma – Toshkent: Lesson press, 2022.–B. 122.

⁹³ <https://innoist.uz/index.php/ist/article/view/131/180>

6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentinin 2021-yil 26-martdagi “Ma’naviy-ma’rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-5040-son Qarori.
7. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O‘RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG‘UNLIGI.
8. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(9), 89-92.
9. Атабаева, Н. (2024). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СТУДЕНТАМ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА ИСТОРИИ. Ilm-fan va ta'lim, 2(2 (17)).
10. Atabayeva, N. M. (2023). Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.
11. Mahmudjanovna, A. N. (2021). Frontline newspapers cover the contribution of uzbek industry to victory during world war ii. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(12), 295-298.
12. Akramqulovich S.N.Sharq siyosiy tafakkuri shakllanishining tarixiy ildizlari //Jahon ijtimoiy fanlar xabarnomasi. – 2023. – T. 19. – B. 173-176.
13. Zaripova G.K. Bo‘lajak mutaxassislar – umumta’lim maktablari o‘quvchilarini ma’naviy va kasbiy tarbiyalash – mustaqil mamlakatimiz taraqqiyoti ehtiyoji //Umumjahon fanlari bo‘yicha ta’lim tadqiqotlari. – 2023. – T. 2. – Yo‘q. 9. – 97-105-betlar.
14. Oyniso A. va boshqalar. Sharq olimlarining muzokaralarga kirishish haqidagi qarashlari // Web of Scholars: Ko‘p o‘lchovli tadqiqot jurnali. – 2023. – T. 2. – Yo‘q. 5. – 151-156-betlar,